

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA COMO TENDENCIA EMERGENTE EN LA EDUCACIÓN, INVESTIGACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331642>

*Gladys Inés, Bustamante Cabrera*¹ *Universidad Mayor de San Andrés, La Paz-Bolivia*
dra.gbustamante@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2275-4386>

*Ivonne Adriana Gaytan Bertruy*² *Universidad Juárez Autónoma de Tabasco-México,*
Ivonne.gaytan@ujat.mx.
<https://orcid.org/0000-0002-8024-5168>

Resumen

Durante la pandemia por COVID-19 se detectaron en los medios de comunicación de mayor circulación; contenidos de desinformación y noticias falsas, exponiendo datos no regulados e información engañosa sobre los resultados de las medidas y mecanismos de seguimiento de las investigaciones en torno a la enfermedad, revelando en ellas, una carencia de rigurosidad científica y divulgativa, que dio como respuesta, que algunos grupos de científicos y centros de investigación de prestigio, tomaran la decisión de integrar redes para desmitificar algunos supuestos informes resultantes de investigaciones, así como implementar nuevas metodologías de transferencia de conocimiento científico, en donde se confrontaba la información “fake” de redes sociales, para visualizar que tal veracidad era cuestionable, y que los usuarios eran objeto de influencia, generando una infodemia incierta, por algunos datos que eran imprevisiblemente ciertos.

Palabras Claves: divulgación científica, información científica, redacción técnica, ética en publicaciones, información pública, ética en la investigación.

¹ Doctora en Ciencias de la vida y Bioética. Magister en investigación científica. Magíster en Educación Superior. Magíster en Desarrollo Local- ISEAD. Médico Internista. Universidad Mayor de San Andrés La Paz-Bolivia. Presidente Academia Boliviana de Medicina. Presidente Comité Iberoamericano de Ética y Bioética. Líneas, ética, bioética, propiedad intelectual, gestión del conocimiento. Universidad Mayor de San Andrés La Paz-Bolivia. Perfil LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/gladys-bustamante-878676122/>

² Doctorante en Derecho. Maestra en ciencias de la Educación. Master en Gestión de conflictos interdisciplinarios, cybermediadora y conciliadora certificada. Profesora Investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco-México, Miembro del comité de Ética y Bioética. Presidente del Foro Internacional de Mujeres Líderes por la Paz, y de la Red de investigación en derechos Humanos y Humanitario Capitulo México. Perfil LinkedIn: www.linkedin.com/in/ivonne-gaytan-53123677

Abstract

During the COVID-19 pandemic, disinformation and false news were detected in the mass media; During the COVID-19 pandemic, disinformation content and fake news were detected in the media, exposing unregulated data and misleading information about the results of measures and mechanisms for monitoring research on the disease, revealing a lack of scientific and informative rigor, which gave as a response, that some groups of scientists and research centers of prestige, took the decision to integrate networks to demystify some alleged reports resulting from research, as well as implement new methodologies of scientific knowledge transfer, where the fake information of social networks was confronted, to visualize that such veracity was questionable, and that users were subject to influence, generating an uncertain infodemia, for some data that were unpredictably true, for this, some research centers or public institutions of higher education in Latin and Central America concerned that society find reliable sources and information, took the decision and opportunity to demonstrate the veracity of the information that was issued through the consolidation of research networks and increased investment in experimental research.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento y el desarrollo científico se basa principalmente en la capacidad de los investigadores a obtener información validada, para analizarla y encontrar vacíos del conocimiento con el fin de poder responder a interrogantes que respondan a las necesidades sociales. Este proceso metodológico de generación de información es continuo y se apoya de datos veraces, actualizados y de fácil acceso para los investigadores, obtenidos de bases de datos y/o de literatura gris.

En los dos últimos años, la divulgación científica ha tenido un giro inusitado a raíz de la pandemia por coronavirus, de tal forma que, la información emitida por todos los medios aceptados como fuente fidedigna de información, abrió sus puertas ante la necesidad imperiosa de informar el conocimiento emergente sobre una entidad desconocida para los científicos y que afectaba de manera importante la vida y la economía del planeta.

De este modo, los sistemas mundiales de información científica, pusieron a disposición de investigadores, estudiantes y académicos los resultados obtenidos de estudios sobre la COVID-19, con el fin de proporcionar información para conocer más sobre el comportamiento del virus y la sociedad ante el proceso pandémico (Díaz-

Rodríguez, Yusnier Lázaro et al., 2020; Guzmán-Useche et al., 2020). Al mismo tiempo los datos mostraban un incremento sustancial de información relacionada a la predicción inevitable de procesos económicos y educativos en todo el mundo.

Esta información muchas veces respaldada por pares evaluadores y otras mostradas como artículos “*preprint*”, dio un ritmo vertiginoso a la difusión de la información, que en otros casos no encontraba respaldo científico valedero y aportaba con información en muchos casos incompleta o con pocos casos de estudio, pero que de alguna manera proporcionaba datos para considerarse en futuros proyectos.

Junto con el proceso abismal de producción y difusión del conocimiento, se hacía también evidente la información falsa y nacía la infodemología, como una ciencia sugerida para el control de información basada en fakes o bulos, que de manera inmediata colmaban las redes sociales e incluso algunas redes académicas. La información entonces, no nacía solamente de fuentes científicas de investigación y datos, sino sobre todo de las redes sociales, que se constituían en la fuente principal de divulgación del conocimiento, alcanzando públicos antes insospechados.

En este propósito, editoriales de importancia como “*Elsevier, Springer, Nature*”, y otras abrieron temporalmente sus accesos de manera completa y libre, lo que aparentemente daba seguridad a los investigadores por la gran cantidad de escritos almacenados y distribuidos por bases de datos y repositorios que contaban con el suficiente respaldo tecnológico para lograr ello.

Por su parte, muchos repositorios Latinoamericanos, apoyados por instituciones lograron el desarrollo de Portales de Recursos Universales donde se podía acceder a ciclos históricos de la pandemia en relación a la información proporcionada.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la equidad y el crecimiento (CIPPEC) en 2020 inició un proceso de monitorización para entender cómo actuaban los gobiernos de algunos países en Latinoamérica en relación a la apertura de datos sobre la evolución de la pandemia, basándose en la accesibilidad, desagregación, actualización y la reutilización de información, encontrándose que Canadá había logrado el puntaje perfecto en las cuatro dimensiones, al igual que México, y mucho más abajo Argentina y Brasil, poniendo en duda la información emanada por los gobiernos de otros países (CIPPEC, 2021) planteándose de este modo, la mejora de la calidad de datos existentes, así como los marcos de colaboración regionales, federales y subnacionales y el desarrollo de políticas federales de datos

abiertos, cuya información era de vital importancia para proyectos destinados a mitigar los efectos hasta entonces vistos por la pandemia.

Amelica, a su vez consolidaba una base de conocimientos sobre epidemias y pandemias basados en inteligencia artificial con más de 6 mil artículos en formato Linked Open Data (LOD)(Amelica, 2022). Este movimiento digital que cada vez cuenta con mayores adherentes tanto gubernamentales como institucionales, permite aún el acceso a información reutilizable para cualquier fin, a partir de enlaces de Web semántica, que deja al usuario obtener información proveniente de diversas fuentes, instituciones u organizaciones, para usarlos libremente. Sin embargo el acceso libre o acceso abierto (Openness), pese a que hace referencia a información presentada a la comunidad científica y que se encontraría validada por pares, sin ninguna restricción económica, legal o técnica (Ávila Barrientos, Eder, 2021), no mostraba las características esperadas de publicaciones por la rapidez de emisión de la información emanada por todo el mundo, que impedía la validación pertinente, por sobresaturación de datos.

El LOD tiene como principio el desarrollo de buenas prácticas del manejo de datos y su uso posterior, creando un verdadero ecosistema ético de información y recursos investigativos para un uso académico científico racional, el cual estará en permanente transformación, constituyéndose en una verdadera red semántica en progreso, mostrando vinculación de significados y creando patrones ocultos que puedan explicar el comportamiento de la información en cada red o dominio. Este sistema podría coadyuvar a la obtención de información valedera, que pese a todo debe ser cuidadosamente analizada por las instituciones educativas y centros dedicados a la investigación.

Instituciones de educación superior y redes de información emergentes.

Las redes de integración regional, se han convertido en muestras potentes de desarrollo institucional y de divulgación científica, de tal forma que, la pandemia ha obligado tanto a investigadores como a educadores a crear nuevas áreas de relacionamiento con pares afines (Robinson et al., 2015; Seema, B. et al., 2019) y con instituciones no universitarias proveedoras de información y difusión del conocimiento, enlazando información de fuentes antes poco conocidas y fortaleciendo redes colaborativas de investigación.

El relacionamiento entre instituciones ha crecido de manera progresiva, adhiriéndose a trabajos colaborativos de educación, y de capacitación formal e informal,

así como a investigaciones locales y regionales que antes no habrían sido propuestas por la limitación de recursos de muchas instituciones y países.

Si bien la política de acceso abierto a la información ha permitido, la difusión de conocimiento de forma abundante y enriquecida (Investigación, 2021) es innegable también que la información distorsionada (Blanco Alfonso, I. et al., 2019), poco evaluada ha impactado en la población científica y las instituciones, quienes además requieren redes internas de comunicación rápida para la adecuación de sus programas de enseñanza a un modelo híbrido, que se ha instaurado por la situación virémica mundial.

Estos cambios no solo inciden en la estructura de enseñanza de las ciencias, sino en los modelos rígidos del conocimiento hasta ahora implantados en la mayor parte de las instituciones Latinoamericanas, abriendo brechas para la inserción de nuevas formas de investigar, que deben ser asumidas por las instituciones educativas, así como nuevos programas educativos en investigación cuya visión no sea solamente local sino regional.

Sin embargo, muchas universidades de países en Latinoamérica mostraron insuficiencia en infraestructura de telecomunicaciones en Redes Educativas y de investigación (REN), como proveedores de servicios especializados sin interés comercial, al no contar con organizaciones colaborativas asociadas que financien este tipo de bienes y servicios, por lo que la ausencia de redes internas de telecomunicaciones limitó en gran medida la continuidad educativa en varias regiones latinoamericanas.

De este modo, la información proveniente de América Latina y el Caribe ha tenido la oportunidad de mejorar sus sistemas de información y repositorios y adaptarlos a nuevos requerimientos de la población académica, pudiendo disminuir la brecha informativa, pese a las limitaciones económicas surgidas por la pandemia y la derivación de recursos para cobertura del riesgo sanitario.

La red Clara, a su vez ha incrementado su interoperabilidad con varios países, permitiendo el acceso a gran cantidad de información y datos, pero para algunos no ha sido suficiente, como el caso Bolivia, que, por razones políticas y legislativas, no ha sido integrado a esta importante red, por lo que la visibilización de su producción científica es escasa.

Los rankings universitarios en el desarrollo local

Los resultados emanados por la ciencia y medidos por la cienciometría ponen al descubierto las políticas de ciencia, tecnología e innovación de los países y de las instituciones de educación superior, así como sus capacidades en estos campos y los intereses y orientaciones, que determinarán una visión a corto plazo del futuro de las mismas.

De este modo los indicadores y rankings universitarios muestran de manera inequívoca el nivel de madurez y desarrollo científico institucional, nacional o regional, basados en el tipo de información generada y los presupuestos que las sustentan. Es así, que los rankings universitarios se constituyen en un fenómeno competitivo (Hernández, 2013) donde se evalúan indicadores relacionados a publicaciones científicas e innovación, e indicadores relacionales como el número de publicaciones por investigador, así como otros espacios en el que se evalúan infraestructura, currículo académico, internacionalización, etc. Sin embargo, las mediciones emanadas de estos puntos, cuyo pilar se sostiene en la investigación y desarrollo, plantea las políticas actuales y futuras de la institución, en el intento de situarse entre los mejores del país o región, basados en ciertos valores significativos de calidad, que, si bien pueden ser muy subjetivos a la vista de algunos, son definitivamente determinantes para los responsables de la rectoría.

Los principios de Berlín de 2005, que dan las directrices para la construcción de los rankings ha pasado a ser un orientador categórico de los procesos y resultados en la educación superior, siempre y cuando la información que se brinde a los evaluadores sea transparente (Albornoz & Osorio, 2018). De la multiplicidad de rankings académicos de universidades, el de Shangai, orienta casi de manera absoluta el modelo de calidad educativa, a la investigación de punta y a la cantidad de investigadores altamente citados, sobre todo en Nature o Science, premios nobel o Medallas Fields, mientras que el Times Higher Education World University Rankings del Reino Unido, centra su puntaje en enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectiva internacional, alcanzando la citación e investigación el 60% del porcentaje total.

Por su parte, el QS Ranking, basa sus indicadores a investigación, enseñanza, empleabilidad e internacionalización, siendo la reputación un parámetro fundamental de su visión de calidad, aportado la información de las universidades y bibliometría de la base Scopus. El modelo dominante hasta ahora es el de la investigación, al igual que el Center of World University Rankings, donde llama la atención el indicador de empleo a

las mejores empresas del mundo, sin tomar en cuenta empleos de funciones públicas, ONGs u otras. Casi de la misma manera la University Ranking by Academic Performance (URAP), mide la calidad académica, basadas en publicaciones científicas, colaboración internacional en investigación como indicadores de desempeño académico, situación similar a la del Ranking Académico de las Universidades del Mundo por Grandes Áreas de Conocimiento (ARWU-FIELD) que sigue parámetros similares de indicadores de calidad, haciendo énfasis en la investigación, difusión de conocimiento y premios notables.

Si se analizan la mayor parte de los rankings existentes, todos ellos enfocan como pilar de desarrollo institucional a la investigación, ya que la misma puede acceder a beneficios tales como financiamientos externos de importancia, selección de su plantel docente o estudiantil para trabajos colaborativos en investigaciones foráneas, y abrir espacios de difusión del prestigio académico de la institución formadora, consiguientemente, posiciona de manera especial al país donde reside la universidad, generando en el caso de innovaciones, algunos polos de desarrollo social y económico especializado (Alarcón Ortiz et al., 2021; CILAC, 2020; King-Domínguez et al., 2018).

La producción científica en la mayor parte de los países de Latino y Centroamérica, se produce en las universidades principalmente públicas según el informe de la UNESCO en 2020 (CILAC, 2020), poniendo como actores débiles a las empresas e institutos privados de investigación, a excepción de Argentina donde el ámbito gubernamental a través del CONICET conglomeraba gran parte de sus investigadores principales. En este sentido, la distribución de recursos económicos de las universidades para cumplir uno de los principales requerimientos de competitividad en el ranking internacional, no es cumplida, al no contar con una distribución racional de prioridades para las demandas de los investigadores. Las excepciones del caso se muestran en Costa Rica con 50% de ejecución presupuestaria en investigación y Guatemala con 77% de ejecución de fondos, mientras que Argentina tiene cerca de 80% de artículos científicos firmados por el CONICET junto a alguna universidad nacional. A su vez la inversión y desarrollo en los países latinoamericanos alcanza el 85% de gastos corrientes y 15% de gastos de capital, gestionándose principalmente investigación básica y aplicada, dejando de lado a la investigación experimental (CEPAL, 2019, 2019; CEPAL & UNESCO, 2020; *Índice de Competitividad Global 2019*, 2019).

Pese a este panorama América Latina ha crecido de manera sustancial en las contribuciones de datos a la ciencia mundial, evidenciando que la producción de patentes en los países de origen es baja, mientras que la producción de patentes de migrantes a países desarrollados, aporta un volumen mayor, probablemente por las mayores posibilidades económicas de ejecución y de acuerdos entre naciones que facilitan la protección de inventos.

CONCLUSIONES

En la actualidad las noticias falsas son un problema considerable ya que a menudo los usuarios no tienden a evaluar adecuadamente la información que leen, estos datos erróneos muchas veces son causa de las compras de pánico, el consumo de medicamentos sin receta médica o el uso de recomendaciones caseras sin validez científica difundidas en las redes sociales, razones que han llevado a el intento de regular la información que se difunde en ellas, pero esto no ha detenido las teorías conspirativas, estafas y engaños a través de internet (Acosta & Iglesias, 2020).

De igual manera, genera un comportamiento social de desconfianza en las instituciones o centros de investigación, de no refutar dicha información engañosa. Por tal motivo, se crea una latente preocupación en la comunidad científica en el mundo; sobre la responsabilidad ética-científica de publicaciones nacidas en instituciones públicas de educación superior y centros de investigación que además cuentan con una baja inversión en investigaciones experimentales o ensayos clínicos aleatorizados, reduciendo en mucho la confiabilidad de sus resultados. En segundo lugar, un crecimiento de redes de investigación que permitirían desmitificar los supuestos informes de resultados de la COVID-19 y el fortalecimiento de indicadores de calidad y credibilidad en dichos centros de investigación, y por último; la inversión en proyectos de bioética dentro de las instituciones públicas de educación superior en América Latina.

REFERENCIAS

- J. L., & Iñigo Bajo, E. (2021). Calidad y rankings universitarios globales: Una mirada desde america latina. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(6), 421–434.
- Albornoz, M., & Osorio, L. (2018). Rankings de universidades: Calidad global y contextos locales*. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS*, 13(37), 13–51. *AmeliCA*. (2022). <http://amelica.org/>
- Avila Barrientos, Eder. (2021). *Linked Open Data y el libre acceso a la información a través de Internet*.

- Blanco Alfonso, I., García Galera, C., & Tejedor Calvo, S. (2019). El impacto de las fake news en la investigación en Ciencias Sociales. Revisión bibliográfica sistematizada. *Historia y Comunicación Social*, 24(2), 449–469. <https://dx.doi.org/10.5209/hics.66290>
- CEPAL. (2019). *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2019*.
- CEPAL, N., & UNESCO. (2020). *La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45904>
- CILAC. (2020). *Investigación, Vínculo con la sociedad en universidades de América Latina* (pp. 10–62). UNESCO. <http://forocilac.org/wp-content/uploads/2020/12/PaperInvestigacion-Universidades-ES.pdf>
- CIPPEC. (2021). *Datos abiertos de COVID-19: La experiencia de América Latina*. CIPPEC. <https://www.cippec.org/textual/datos-abiertos-de-covid-19/>
- Díaz-Rodríguez, Yusnier Lázaro, Rodríguez-Venegas, Elia de la Caridad, Vitón-Castillo, Adrián Alejandro, Hernández-García, Omar Luis, & Díaz-Chieng, Lee Yang. (2020). Análisis de artículos sobre COVID-19 publicados en revistas médicas pertenecientes a universidades médicas cubanas. *Revista de Información Científica Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo*, 99(5), 412–424.
- Guzmán-Useche, E., Rodríguez-Contreras, F., Guzmán-Useche, E., & Rodríguez-Contreras, F. (2020). La publicación y difusión científica en tiempos de pandemia por el COVID-19. *Revista Electrónica Educare*, 24, 22–25. <https://doi.org/10.15359/ree.24-s.6>
- Hernández, J. G. V. (2013). Análisis Crítico Sobre El Desarrollo Institucional. *Desenvolvimento Regional em Debate*, 3(1), 23–51.
- Índice de Competitividad Global 2019. (2019). Datosmacro.com. <https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-competitividad-global>
- Investigación, S. de A. a la D. e. (2021). *Biblioguías UCM: Acceso abierto: Políticas de acceso abierto*. <https://biblioguías.ucm.es/acceso-abierto/politicas-acceso-abierto>
- King-Domínguez, A., Llinas-Audet, X., & Améstica-Rivas, L. (2018). Rankings universitarios como medida de calidad: Análisis comparado en Latinoamérica. *Revista Venezolana de Gerencia*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.37960/revista.v23i1.24465>
- Robinson, T. E., Rankin, N., Janssen, A., Mcgregor, D., Grieve, S., & Shaw, T. (2015). Collaborative research networks in health: A pragmatic scoping study for the development of an imaging network. *Health Research Policy and Systems*, 13(1), 76. <https://doi.org/10.1186/s12961-015-0067-y>
- Seema, B., Saniya, M., Subodh, K., Phulen, S., Ajay, P., & Bikash, M. (2019). Collaborative research in modern era: Need and challenges—PMC. *Indian j Pharmacology*, 51(3), 137–139. https://doi.org/10.4103/ijp.IJP_394_19